

POREY PIYOZI NAVLARI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Zumrad Xolmo'minova

**Termiz Agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institute,
ikkinchi bosqich magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394429>

Porey piyozining vatani O'rta yer dengizining sharqiy hududlari hisoblanadi. Porey piyozi sabzavot va ziravor sifatida qadimgi yunonlar, rimliklar va misrliklarga ma'lum bo'lgan. (Хацкевич Ю.Г. 2002)

Bu oilaga piyozli va ildizpoyali ko'p yillik o't o'simliklar kiradi. O'rta Osiyoda uning 191 ta, O'zbekistonda 100 dan ortiq turi o'sadi. Bu turkum vakillari inson hayotida juda muhim ahamiyatga ega. Ular antibiotiklarga juda boy, qimmatbaho dorivor va vitaminli sabzavot o'simliklar hisoblanadi. (Pratov.O`. Shamsuvaliyeva.I Sulaymonov.E. Axunov E. Ibodov.I. Mahmudov V. BOTANIKA. 2010)

Porey piyoz biokimyoviy tarkibi oddiy boshpiyozga o'xshash, lekin mazasi va hidi o'ziga xos bo'lishi bilan farqlanadi. Yosh o'simliklari oziq-ovqatga butunligicha, yetilgan (pishgan) larining esa faqat soxta poyasi iste'mol qilinadi. Porey piyozning tinim davri bo'lmay, barglari kech kuzgacha o'sadi va o'simligi yashilligida hosili yig'ishtiriladi. . Porey piyozining navlari ikki: Bolgar va Yevropa guruhlariga bo'linadi. Uning Karantanskiy, Bolgarskiy, Linkoln, Merlin, Djolant, Bandit navlari keng tarqalgan. Karantanskiy navi keng tarqalgan bo'lib, poyasi kalta (15-25 sm) soxta poyasi yo'g'on, bargi enli, chiziqli, dag'al, to'q yashil rangda, mazasi achchiqligi bilan xarakterlansa, Bolgarskiy navi baland bo'yli (150 sm), soxta poyasi 50-70 sm, qurg'oqchilikka chidamli, sovuqqa esa chidamsiz, yuqori hosilli, barglari mayin va chuchukligi bilan farqlanadi. Boshqa navlar esa o'suv davri 75-140 kun bo'lishi, turli muddatlarda ekish va iste'mol qilishga moslashgan yuqori hosilli hamda mahsulot sifati bilan ajralib turadi. Porey piyoz unumdor tuproqlarda yaxshi o'sib, mo'l hosil beradi, shuning uchun u ekiladigan dala organik va mineral o'g'itlar bilan yaxshi taminlangan bo'lishi lozim. Porey piyoz kuzda (avgust-sentyabr oylarida) yoki bahorda sabzavot seyalkalar yordamida ekiladi. Urug'i qator orasi 50-60 sm qilib, gektariga 6-8 kg sepiladi. Uni ko'chatdan ham yetishtirish mumkin. Ekinni parvarishlash oq, nozik "soxta poya" olish uchun o'simlikni oqartirish maqsadida unib chiqqanlarini yagonalash, qator oralarini yumshatish, sug'orish va chopiq qilishdan iborat. Chopiq 3-4 marta o'tkazilib poyasi barglar yoyilgan qismiga ko'miladi. Porey piyozi plug yordamida kovlanadi. Saqlashdan oldin barglarining yuqori uchdan bir qismi kesiladi. Uni podvallarda ham qumga ko'mib saqlagan yaxshi. Har gektardan 200 dan 500 sentnergacha hosil beradi Porey piyoz urug'ini yetishtirish uchun kuzda uzun, yo'g'on poyali o'simliklar tanlanib, kovlab olinadi. Ular kuzda yoki erta bahorda ekiladi. Urug'liklarni kovlamay, yerda qishlatib mo'l urug' hosil olish mumkin. . (Ostonaqulov T.E. Zuyev V.I. Qodirxo`jayev O.Q. Mevachilik va sabzavotchilik. (Sabzavotchilik) 2019.)

Porey piyozi hosildorligi 1 ga va undan ko'proq maydon uchiun 20 dan 50 t gacha. (Эдельштейн В.И. 1962.)

Porey piyozi O'rta yer dengizida juda qadimdan ekib o'stirilgan. Hozirda G'arbiy Yevropa hamda Amerikada ham keng tarqalgan sabzavot ekini hisoblanadi. Oxirgi 10 yil ichida esa ruslar orasida ham keng tarqaldi. Energiya qiymati 40 kkal yoki 160 kj. Porey piyozi ajoyib tam sifatlariga ega.

Biologik xususiyatlari. Ikki yillik rivojlanish davriga ega. Porey piyozini juda sovuq joyda ham yetishtirish mumkin. Barglari nayzasimon, uzunligi 80-90 sm. O`simlikni o`rtacha vazni 200-300 gr. Hayotining ikkinchi yilida qishlashdan so`ng sharsimon ko`p gulli, soyabon bilan tugaydigan gul o`qini hosil qiladi. Gullari kichik qo`ng`iroq shaklida. Porey piyozi yozning 2-yarmida gullaydi. Rossiyaning markaziy hududlarida uning urug`lari yaxshi pishmaydi. (Пиваваров В.Ф. 2006)

Porey piyozi nav namunlari o`rganish va yetishtirish texnologiyasi elementlarini ishlab chiqish mavzusida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishidan quyidagicha natijalar olindi:

Porey piyozining ikkita navi 30-yanvar sanasida kassetalarga ekildi.

Porey piyozining 30-yanvarda kassetalarga ekilgan urug`lari 14-fevral sanasida 75% miqdordagi urug`lari unib chiqdi. Ikkinchi muddatda yerga 14-fevral sanasida porey piyozining Karantanskiy va Vesta navlari yana ekildi. Ekilgan sanalari dala daftariga qayd etildi. Ikkinchi muddatda ekilgan porey piyozi urug`lari 26-fevral kuni ko`karib chiqdi. Aprel oyida ochiq dalaga o`tqazildi.

1-rasm.

2-rasm.

Porey piyozi nav namunlaridan olingan o`lchov natijalari quyidagi jadvalda:

T/r	Barg soni	Barg uzunligi (sm)	Barg eni (sm)	Soxta poya balandligi (sm)	Soxta poya diametri (sm)	Umumiy massa (gr)	Soxta poya massasi (gr)
1.	13	58	3.3	16	2.3	190	98
2.	16	61	4.1	19	2.4	160	83
3.	12	42	2.8	12	1.8	120	54
4.	14	59	3.5	22	2.6	167	84
5.	18	84	4.9	20	3.0	205	104
6.	14	68	4.2	21	2.9	184	90
7.	16	53	3.8	19	2.5	176	86
8.	18	71	3.9	22	2.3	182	79
9.	17	56	3.2	19	2.2	185	82
10.	13	70	4.4	20	3.3	193	95

Tadqiqot yakunida quyidagi xulosalar olindi:

O'zbekiston sharoitida porey piyozini ekib yetishtirishda Vesta navini ekish hamda ekish sxemasini 10x15 sxemada ekish tavsiya etiladi.

Porey piyozi urug'larini eng maqbul ekish muddati avgust oyining birinchi o'n kunligi hisoblanadi. Porey piyozini yetishtirish uchun tuproq organik o'g'itlar bilan yaxshi taminlangan bo'lsa hosildorlik yuqori bo'ladi.

Mineral o'g'itlarni ko'p qo'llash porey piyozining saqlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Porey piyozi sovuqqa chidamli ekin bo'lgani uchun qish oylarida himoyalangan joylarga o'tkazish shartmas. Shuning uchun janubiy hududlarga ekish uncha samara bermaydi.

Mineral o'g'itlardan azotga talabchan. Ekishdan oldin tuproqqa fosforli o'g'itlar bilan taminlangan bo'lsa soxta poyani yirik bo'lishiga va vazniga ta'sir etadi.

Porey piyozini ekish uchun tarkibi og'irroq bo'z tuproqlarga ekilsa mahsuldorligi yuqori bo'ladi.

References:

1. Ostonaqulov T.E. Zuyev V.I. Qodirxo'jayev O.Q. Mevachilik va sabzavotchilik. (Sabzavotchilik). <<Navro'z>> nashriyoti. Toshkent. 2019. 459-478-betlar.
2. Pratorov O'. Shamsuvaliyeva I Sulaymonov E. Axunov E. Ibodov I. Mahmudov V. BOTANIKA. <<Ta'lim>> nashriyoti. TOSHKENT. 2010. 242-243-betlar.
3. Пиваваров В.Ф. Овоши России. ГНУ ВНИССОК. М., 2006. -С. 215-216
4. Эдельштейн В.И. Овощеводство. М., 1962. -309 с.
5. Хацкевич Ю.Г. Выращивания сбор хранение лук. Минск. Харвест. 2002. -С. 12-16.
6. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash markazi. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reestri. Toshkent. 2021. 53-bet.